

Referências

- BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*: promulgada em 5 de outubro de 1988. (4. ed.) São Paulo: Saraiva.
- _____. Ministério de Educação e Cultura (1996). *Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9394/96*, de 20 de dezembro de 1996. Brasília: MEC, 1996.
- CACHAPUZ, A. (2023). *Educação em Ciência: pensar o todo*. Revista Internacional de Pesquisa em Didática no Ensino de Ciências e Matemática. (Vol 2). Disponível em: <https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/revin/article/view/933/430>. Acesso em: 24 de abril de 2024.
- GASPARIN, J. L. (2012). *Uma didática para a pedagogia histórico-crítica*. (5. ed.) Campinas: Autores Associados.
- GATTI, S. R. T. (org); & NARDI, R. (org). (2016). *A História e a Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências: a pesquisa e suas contribuições para a prática pedagógica em sala de aula*. (1ª ed.) São Paulo: Escritura Editora.
- GERALDO, A. C. H. (2014). *Didática da Ciências da Natureza: na perspectiva histórico-crítica*. (2ª. ed.) Campinas: Autores Associados.
- JÚNIOR, C. A. O. M. (org); & BATISTA, M. C. (2023). *Metodologia da Pesquisa em Educação e Ensino de Ciências*. (2ª ed.) Ponta Grossa: Atenas.
- LIBÂNEO, J. C. (2014). *Democratização da escola pública: A pedagogia crítico-social dos conteúdos*. (28. ed.) São Paulo: Edições Loyola
- MARCONI, M. A.; & LAKATOS, E. M. (2022). *Fundamentos da Metodologia Científica*. (9ª ed. São Paulo: Atlas.
- MOREIRA, M. A. (2016). *Unidades de Ensino Potencialmente Significativas-UEPS*. Instituto de Física – UFRGS. Revista Brasileira de Ensino de Física. Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf>. Acesso em 12 de julho de 2024
- MOREIRA, M. A. (2011). *Aprendizagem Significativa: a teoria e textos contemporâneos*. (1ª. ed.) São Paulo: Editora Livraria da Física.
- SANTOS, C. S. (2005). *Ensino de Ciências: Abordagem Histórico-Crítica*. Campinas: Autores Associados.
- SAVIANI, D. (2021). *Pedagogia Histórico-Crítica: Primeiras Aproximações*. (12. ed.) Campinas: Autores Associados.
- _____. (2008). *Escola e democracia*. Campinas: Autores Associados.
- _____. (2007). *História Das Ideias Pedagógicas*. Campinas: Autores Associados,
- TERRA, W. R. TERRA, R. R.(2023) *Filosofia da Ciência: fundamentos históricos, metodológicos, cognitivos e institucionais*. São Paulo: Contexto.
- ZATZ, M.(2011) *Genética: escolhas que nossos avós não faziam*. São Paulo: Globo.

TP-052 - MUITAS TERRAS, MUITOS CÉUS: COMO A ETNOASTRONOMIA PODE AJUDAR NA POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA NA COMUNIDADE DE IVAIPORÃ.

SUÉLEN FERNANDA DA SILVA

Professora na Rede Municipal de Educação de Ivaiporã- suelenfernandasilva@gmail.com

ADRIANO JOSÉ ORTIZ

Professor Instituto Federal do Paraná - campus Ivaiporã- adriano.ortiz@ifpr.edu.br

Resumo: Este estudo investiga como uma oficina de Etnoastronomia indígena pode contribuir para a popularização científica na comunidade de Ivaiporã. A Etnoastronomia, ou Astronomia Cultural, estuda o conhecimento astronômico de povos tradicionais, que utilizavam observações celestes para orientar sua sobrevivência e práticas cotidianas. A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, baseada em um estudo de caso. A oficina foi planejada com base nos princípios da Aprendizagem Significativa, que valoriza a integração entre saberes anteriores e novos conceitos, possibilitando uma assimilação mais profunda e contextualizada. Os resultados mostram que essa conexão promoveu mudanças na percepção cultural da comunidade sobre o céu noturno, resgatando conhecimentos muitas vezes apagados pela história e reforçando a importância de conectar ciência e cultura para ampliar o entendimento e a popularização do saber científico.

Palavras-chave: Ensino de Astronomia, Saberes indígenas, Conhecimentos astronômicos.

Abstract: This study investigates how an Indigenous Ethnoastronomy workshop can contribute to the popularization of science in Ivaiporã, with a focus on Meaningful Learning. Ethnoastronomy, or Cultural Astronomy, explores the astronomical knowledge of traditional peoples, who used celestial observations to guide their survival and daily practices. The research followed a qualitative approach, using a case study to assess the community's prior knowledge on the subject. The workshop was designed based on the principles of Meaningful Learning, which emphasizes the integration of previous knowledge with new concepts, enabling deeper and more contextualized understanding. The results show that this connection fostered changes in the community's cultural perception of the night sky, reviving knowledge often forgotten over time. It also reinforced the importance of linking science and culture to enhance understanding and promote the popularization of scientific knowledge.

keywords: Astronomy Education, Indigenous Knowledge, Astronomical Knowledge.

Introdução:

O presente estudo tem como foco investigar como uma oficina de Etnoastronomia indígena pode contribuir para a popularização científica na comunidade de Ivaiporã. A essa área de estudo da Astronomia denomina-se Astronomia Cultural ou Etnoastronomia, a qual é responsável por investigar o conhecimento astronômico de povos tradicionais atuais, ou seja, grupos étnicos ou culturais contemporâneos (Fares *et al.*, 2004) e normalmente não levam em consideração a Astronomia ocidental exterior.

Partindo da problemática de uma disseminação científica que vá além dos conteúdos comumente abordados quando se fala de astronomia, esta pesquisa busca compreender como uma oficina de Etnoastronomia, elaborada a partir de preceitos da teoria da Aprendizagem Significativa, pode contribuir com a popularização científica na comunidade de Ivaiporã, uma cidade do estado do Paraná, Brasil, com cerca de 32 mil habitantes (2022), conhecida pela sua economia agrícola.

Este trabalho justifica-se pela relevante influência que o conhecimento científico tem na sociedade, pois é a partir dele que é possível a transformação social e tecnológica. Além de que a democratização científica ajuda na postura reflexiva e crítica enquanto cidadãos.

De forma mais específica, este trabalho buscou desenvolver uma oficina de Etnoastronomia indígena, analisar os conhecimentos prévios da comunidade a respeito do tema, entender como ocorre essa interação no seu cotidiano e registrar quais foram as contribuições dos conhecimentos adquiridos.

A oficina foi elaborada para um público diversificado, fundamentando-se em princípios de aprendizagem significativa e portanto iniciada com conceitos familiares aos participantes. À medida que o conteúdo progredia, tópicos mais complexos eram introduzidos como âncora para explorar o estudo das constelações indígenas e seus significados culturais. Dessa forma, foi possível aprofundar a discussão sobre a relação entre conhecimento astronômico e práticas culturais indígenas, destacando a relevância da etnoastronomia na formação de saberes e na organização do tempo e espaço nas comunidades indígenas.

A metodologia utilizada compreende em uma pesquisa básica de abordagem qualitativa, e de caráter exploratório, a partir de estudo de caso. Para coleta de dados, foram utilizados 2 questionários semiabertos. A pesquisa contou com 34 participantes no primeiro questionário e com 31 no segundo questionário.

A oficina foi realizada no âmbito do IV Ciclo Interdisciplinar de Estudos em Astronomia, promovido no Instituto Federal do Paraná, campus Ivaiporã. O evento foi de acesso público, e a oficina teve duração de uma hora e trinta minutos.

A análise de conteúdo foi conduzida seguindo o método proposto por Bardin (2002), o que compreende um conjunto de técnicas destinadas à análise de comunicações. Essa abordagem não se restringe a um único instrumento, mas sim a um conjunto variado de ferramentas analíticas.

Astronomia indígena brasileira:

De acordo com Afonso (2006), no Brasil, os primeiros astrônomos foram os povos indígenas. Para os Pajés, a Terra é um espelho do céu e de tal forma auxilia na sobrevivência em sociedade (Afonso, 2014). Uma medida para conhecer o tempo, planejar o seu cotidiano, por meio de suas observações os povos indígenas identificam diferentes estações, dessa forma definem o tempo de plantio e colheita, a duração de dias, meses e anos. Os indígenas descrevem no céu os seus mitos, e por meio deles exemplificam sua realidade.

Para Ortiz (2014) os desenhos das constelações também têm um papel fundamental na anunciação de eventos. Uma das constelações indígenas mais conhecidas, entre os índios de norte a sul do Brasil, é a constelação da Ema (Figura 1), que surge no hemisfério sul ao anoitecer, e expõe a chegada do solstício de inverno, uma estação de muito frio.

Figura 1

Constelação indígena brasileira da Ema

Fonte: Afonso, 2006.

Dessa forma se estabelece que uma terra de muitos povos é uma terra de muitos céus, a ligação estreita entre o cotidiano, suas vivências, suas crenças e visão de mundo. Neste sentido, não há visão melhor, apenas visões distintas (Lima *et al.*, 2013).

Realizar trabalhos que enfocam os conhecimentos indígenas sobre astronomia é uma maneira de demonstrar respeito e valorização pela cultura desses povos, pois possibilita o reconhecimento de sua individualidade e a compreensão das diversas e específicas formas como se relacionam com o mundo através da observação dos astros (Garcia *et al.*, 2016).

Metodologia:

Esse estudo tem por finalidade realizar uma pesquisa de abordagem qualitativa. Com o intuito de conhecer a problemática sobre a área de estudo, será realizada uma pesquisa exploratória. Realiza-se portanto um estudo de caso, tendo como público pessoas da comunidade de Ivaiporã.

A aplicação da Oficina ocorreu no dia 28 de setembro de 2023, no Instituto Federal do Paraná campus Ivaiporã, durante o evento "IV CIA- Ciclo interdisciplinares de Estudo em Astronomia". A coleta de dados da pesquisa se sucedeu a partir do uso de dois questionários semiabertos, aplicados ao início e ao final da oficina.

Buscando tornar a aprendizagem significativa, a oficina foi estruturada considerando que os conhecimentos prévios constituem um dos fatores mais importantes que influenciam a aprendizagem (Hilger, 2016; Moreira, 2009). Assim, o objetivo do primeiro questionário foi levantar os conhecimentos prévios dos participantes, a partir de 9 questões. O segundo questionário foi aplicado ao término da oficina e consistia em 6 questões que visavam verificar se havia indícios de novos conhecimentos, que indicassem contribuições da estratégia adotada na oficina.

A oficina foi construída com base na abordagem didática de Astronomia Longhini (2010) e foi estruturada em três partes principais, que foram administradas por meio de uma abordagem expositiva-dialogada, bem como de atividades práticas. Tais partes foram organizadas de forma que os conteúdos se organizassem hierarquicamente em níveis de abstração, generalidade e inclusividade (Moreira, 2011).

Durante a oficina, os participantes receberam uma imagem do céu noturno correspondente ao local e horário do evento, permitindo que criassem suas próprias constelações. O evento durou cerca de 1 hora e 30 minutos, com 34 participantes no primeiro questionário e 31 no segundo.

A análise de conteúdo foi feita de acordo com o método de Bardin (2002), que consiste em um conjunto de técnicas para analisar as comunicações e não se limita a um único instrumento, mas sim a um conjunto de ferramentas.

Resultados e Discussão:

Com relação às perguntas fechadas que podem ser quantificadas, observamos no primeiro questionário que 12 pessoas relataram já ter participado de eventos relacionados ao tema, enquanto outras 22 relataram nunca ter participado de eventos relacionados a etnoastronomia (Figura 2).

Figura 2

Pessoas que já ouviram falar sobre Etnoastronomia

1-Você já ouviu falar sobre Etnoastronomia antes de participar desta oficina?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quanto à declaração do nível de conhecimento pelos participantes obtivemos os seguintes resultados no questionário 1, considerando Nível 1 “pouco conhecimento” e Nível 5 “muito conhecimento” (Figura 3).

Figura 3

Declaração do nível de conhecimento dos participantes no questionário 1

3-Qual o seu nível de conhecimento sobre Etnoastronomia indígena?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Percebemos que majoritariamente as pessoas declararam estar no nível de conhecimento 1, o que apresenta alterações no segundo questionário, como podemos observar abaixo (Figura 4).

Figura 4

Declaração do nível de conhecimento dos participantes no questionário 2

3-Como você avalia a Oficina em seu conhecimento sobre Etnoastronomia indígena?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Analisamos as respostas de quem assinalou "sim" ao questionamento sobre conhecer Etnoastronomia (Figura 2) e identificamos que, ao serem questionados sobre o que sabiam sobre etnoastronomia indígena, alguns participantes mencionaram constelações tradicionais. Por outro lado, alguns participantes apresentaram respostas mais genéricas, como a aluna E2, que afirmou: "Investiga os conhecimentos astronômicos dos povos indígenas." Contudo, quando questionados sobre as constelações que conseguiam nomear, não citaram constelações indígenas propriamente ditas, como demonstrado na tabela a seguir (Tabela 1), elaborada segundo a análise de conteúdo de Bardin (2002) por meio do conjunto de categorias a posteriori.

Tabela 1

Relação de constelações mencionadas no questionário 1

1- Você já ouviu falar sobre constelações? se sim, quais constelações você consegue nomear.		
Categoria	Unidade de Registro	Exemplos
Constelações brasileiras	9	Ex.:Participante A1 "sim. tres marias"
Constelações de diferentes povos	4	Ex.: Participante A2 "Sim, Orion, serpentário, gêmeos, Cruzeiro do Sul, Andrômeda, Ursa maior, Cão menor etc.
Constelações do zodíaco	2	Ex.: Participante A3 "de aries, touro, virgem"
Não souberam responder	19	Ex.:Participante A4 "Sim, não me recordo no momento."

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na análise dos resultados, observou-se que a maioria dos participantes declararam não conseguir descrever nomes de constelações, e além disso, ninguém citou constelações indígenas propriamente ditas no primeiro questionário (Tabela 1). No entanto, no segundo questionário (Tabela 2), obtivemos resultados satisfatórios em comparação à primeira tabela.

Tabela 2

Relação de constelações mencionadas no questionário 2

QUESTIONÁRIO 2- Você pode citar exemplos de constelações ou características celestes importantes na cultura indígena?		
Categoria	Unidade de Registro	Exemplos
Constelações brasileiras	1	Ex.:Participante D1 "cruzeiro do sul"
Constelações de diferentes povos	2	Ex.: Participante D2 "constelação da anta, virgem, escorpião, touro,entre outros".
Constelações Indígenas brasileiras	20	Ex.:Participante D3 "A constelação da Anta, que marca a chegada da primavera no Sul."
Constelações do zodíaco	1	Ex.:Participante D4 "aquarios aries sagitario peixes leão"
Não souberam responder	7	Ex.:Participante D5" Não entendi"

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os participantes conseguiram descrever características únicas sobre o céu noturno relacionadas à vivência dos povos indígenas, além das narrativas para explicar a realidade, como citado pelo participante D6: " Anta para a chegada da primavera. Lua cheia e Nova que indicam a alta da maré e rios e o conto dos botos para explicar." Isso nos leva a identificar indícios de aprendizagem significativa.

No questionário 1, ao abordarmos a questão que diz respeito à relação entre a cultura de um povo e as constelações que eles visualizam, obtivemos as seguintes respostas (Tabela 3).

Tabela 3

Declaração entre a relação da cultura de um povo e as constelações no questionário 1

QUESTIONÁRIO 1- Você acredita que há relação entre a cultura de um povo e as constelações que eles visualizam? Explique.		
Categoria	Unidade de Registro	Exemplos
Ausência de valores definidos	18	Ex.: Participante B1 "não tenho opinião formada"
Valores Culturais	9	Ex.: Participante B2 "Sim, cada povo possui uma cultura, e cada cultura é diferente uma da outra, logo cada constelação tem um significado diferente para cada povoado"
Prática	7	Ex.: Participante B3 "Sim, para muitos as constelações regem a formação da civilização, época de plantio e colheitas etc."

Fonte: Elaborado pelos autores.

Fica evidente que mais de 50% dos participantes não conseguiram fornecer uma resposta sobre o tema, nove pessoas atribuíram valores culturais e 7 relacionaram a sentidos práticos como plantar e colher. Quando comparamos com o questionário 2, obtivemos uma mudança nas respostas, que podem ser observadas no Tabela 4.

Tabela 4

Declaração entre a relação da cultura de um povo e as constelações no questionário 2

QUESTIONÁRIO 2- Como a Etnoastronomia pode refletir a relação entre as comunidades indígenas e o ambiente ao seu redor?		
Categoria	Unidade de Registro	Exemplos
Respostas polissêmicas	4	Ex.: Participante C1 "de várias formas"
Não souberam responder	7	Ex.: Participante C2 "não sei"
Valores Culturais	15	Ex.: Participante c3 "Ela pode refletir na maneira que vemos o céu, pois hoje com a oficina veremos com outros olhos, o céu e suas constelações, outras culturas que fazem parte de nosso cotidiano"
Valores Práticos	5	Ex.: Participante C4 "Elas influenciam diretamente em seu cotidiano como temporadas de plantio, chuva e acasalamento."

Fonte: Elaborado pelos autores.

O participante C5 afirmou: "Entendendo que o povo indígena é criador de cultura, abrindo assim mais possibilidades de aprendizagens com esses povos." Essa perspectiva destaca a valorização da cultura indígena como uma fonte rica de aprendizado e compreensão.

A partir das análises dos resultados, percebe-se que os participantes, em sua maioria, conseguiram associar a visão de mundo indígena às práticas e à cultura como demonstrado na Tabela 4. Os questionários indicam que parte dos participantes apresentaram mudanças na sua interpretação do céu, o que reforça o potencial significativo da sequência de atividades adotada.

Os resultados da pesquisa indicam que a Etnoastronomia pode contribuir de forma notável na popularização científica, possibilitando uma aprendizagem significativa ao mesmo tempo que resgata

valores culturais e sociais inerentes ao conhecimento científico.

Considerações Finais:

Este trabalho se propôs a criar uma oficina, baseada em uma sequência de atividades potencialmente significativa. Observou-se que a etnoastronomia pode se relacionar com o cotidiano das pessoas, desafiando a visão errônea de que a ciência é metódica e inquestionável, e enfatizando sua natureza humanizada, coletiva e cultural.

A pesquisa possibilitou responder à questão inicial, mostrando que a etnoastronomia pode contribuir para uma aprendizagem científica humanizada e significativa. Notou-se uma transformação nos diálogos dos participantes sobre o céu noturno e suas conexões culturais, sendo que a análise dos questionários prévio e posterior demonstrou que os participantes apresentaram indícios de aprendizagem dos elementos de etnoastronomia após a implementação da proposta.

Alguns pontos observados no processo não foram destacados nesta pesquisa, mas geraram novas questões a serem exploradas. Um exemplo é a formação educacional dos participantes, que variou desde alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) até doutorandos, além da faixa etária, que foi de 20 a 61 anos.

Isso nos trouxe a refletir sobre o significado da etnoastronomia para esses grupos específicos, e a necessidade de abordagens que levem em consideração tais fatores.

Referências:

- Afonso, G. B. (2006). Mitos e estações no céu tupi-guarani. *Scientific American Brasil*, 14, 46-55.
- Afonso, G. (2014). O céu dos índios do Brasil. *Anais da 66ª Reunião Anual da Sbpq, Rio Branco, Ac*, 1(1), 1-4.
- Bardin, L. (2016). Análise de conteúdo (Tradução Luís Antero Reto). *São Paulo, Brasil: Edições*, 70.
- Fares, É. A., Martins, K. P., Araujo, L. M., & Sauma Filho, M. (2004). O universo das sociedades numa perspectiva relativa: exercícios de etnoastronomia. *Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia*, (1), 77-85.
- da Silva Garcia, C., Costa, S., Pascolai, S., & Campos, M. Z. (2016). “AS COISAS DO CÉU”: ETNOASTRONOMIA DE UMA COMUNIDADE INDÍGENA COMO SUBSÍDIO PARA A PROPOSTA DE UM MATERIAL PARADIDÁTICO. *Revista latino-americana de educação em astronomia*, (21), 7-30.
- Hilger, T. R., & Moreira, M. A. (2016). Uma revisão de Literatura sobre Trabalhos em Representações Sociais relacionados ao Ensino de Física. *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências*, 16(1), 167-186.
- Lima, F. P., Barbosa, P., Campos, M. D., Jafelice, L. C., & Borges, L. C. (2013). Relações céu-terra entre os indígenas no Brasil: distintos céus, diferentes olhares. *História da astronomia no Brasil*, 1, 88-130.
- Moreira, M. A. (2009). Subsídios teóricos para o professor pesquisador em ensino de ciências: A Teoria da Aprendizagem Significativa. *Porto Alegre-RS*.
- Moreira, M. A. Aprendizagem significativa: um conceito subjacente. *Aprendizagem Significativa em Revista*. 2011; 1 (3): 25-46 [Acesso: 05 set. 2022].
- Ortiz, M. S. (2014). Valorização dos saberes astronômicos de uma aldeia indígena Terena no Estado de São Paulo.